

ATENÇÃO FARMACÊUTICA COM ÊNFASE EM PACIENTES COM PSORÍASE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10205193

Katarine Dourado Fraga Ferreira

Maria Aparecida Dourado Fraga Ferreira

Orientadora: Ana Oclenidia Dantas Mesquita

RESUMO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por lesões eritematosas descamativas, ou placas bem definidas, cuja manifestação clínica costuma ser nas articulações, pele ou em ambas. Os principais locais lesionados são couro cabeludo, tronco, joelhos e cotovelos, afetando negativamente a qualidade de vida do paciente. Desse modo, o objetivo deste trabalho é elucidar a importância do farmacêutico inserido na formação da equipe multidisciplinar, prestando a atenção farmacêutica, objetivando a adesão medicamentosa, e melhor qualidade de vida dos pacientes com psoríase. Trata-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa, disponibilizadas nas bases de dados: PubMed; Scielo; e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Conclui-se que, diante dos desafios apresentados pela doença, a elaboração de uma equipe multidisciplinar, incluindo um farmacêutico, é fundamental para maior eficácia do tratamento e melhor qualidade de vida do paciente.

Palavras-chave: Psoríase; Atenção farmacêutica; Adesão medicamentosa; Tratamento medicamentoso

Abstract

Psoriasis is a chronic inflammatory disease, characterized by erythematous lesions, or very defined plaques, whose clinical manifestation is usually in the joints, skin or both. The main affected locations are scalp, trunk, knees and elbows, negatively affecting the patient's quality of life. So, the goal of this job is to elucidate the importance of the pharmaceuticals inserted into the formation of the multidisciplinary team, paying the pharmaceutical attention, objectivating medicine adherence, and best quality of life for patients with psoriasis. It's a review of the narrative type literature, available on data bases: PubMed; and Virtual Health Library. It concludes that, before the challenges presented by the disease, the elaboration of a multidisciplinary team, including a pharmacist, is fundamental for the greatest effectiveness of treatment and best quality of the patient's life.

Key words: Psoriasis; Attention pharmaceutical; medicine adherence; medicine treatment

1. INTRODUÇÃO

A psoríase é uma doença inflamatória crônica de caráter autoimune, caracterizada pela hiperproliferação de queratinócitos, ocasionando lesões avermelhadas e descamativas na pele que, podem vir acompanhada da dor, em decorrência do processo inflamatório. As principais regiões afetadas são: couro cabeludo; joelhos; tronco e cotovelos (Jesus; Reis; Castro, 2016).

Sua causa principal é ainda desconhecida, entretanto, está associada a fatores genéticos e ambientais, como: infecções; estresse; traumas físicos e psicológicos; tabagismo; alcoolismo; diabete e hipertensão (De Oliveira et al., 2021). A sua incidência é de, aproximadamente, 3% da população

mundial, abrangendo igualmente homens e mulheres, principalmente entre os 20 a 40 anos (Silveira; Neto; Ferreira, 2017).

As lesões provenientes da psoríase impactam negativamente a vida das pessoas acometidas, uma vez que, expostas desencadeiam sentimentos de vergonha e retração, implicando em baixa autoestima e, em alguns casos, a depressão, afetando a saúde mental e qualidade de vida dos pacientes (Rodrigues et al., 2020).

Trata-se de uma patologia crônica, não há cura. Entretanto, são ofertados tratamentos para o controle da doença (Jesus; Reis; Castro, 2016). O tratamento medicamentoso é selecionado de forma individualizada, incluindo: cremes; pomadas; fármacos e agentes biológicos, que será determinado através da necessidade e gravidade de cada paciente (De Oliveira et al., 2021).

Alguns fármacos utilizados para o tratamento, fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf). De acordo com os protocolos do ministério da saúde, os estados realizam o processo de dispensação, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) esse componente é um amparo do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso a medicamentos ao paciente, assegurando os tratamentos medicamentosos de maneira integral (SESAB, 2023).

Segundo (Santana; Santos, 2021) a cognição do farmacêutico acerca dos medicamentos, como: local de aplicação; uso correto; interações medicamentosas e farmacologia, contribuem proveitosamente no que se refere a adesão medicamentosa, colaborando para um tratamento mais eficaz, bem como, melhorando a qualidade de vida do paciente.

O trabalho tem como objetivo elucidar a importância da atenção farmacêutica no tratamento de pacientes com psoríase, tendo como justificativa a inserção do profissional farmacêutico na equipe multidisciplinar de saúde, com o intuito de favorecer a adesão medicamentosa e melhor qualidade de vida.

2. METODOLOGIA

O presente estudo fundamenta-se em uma revisão da literatura do tipo narrativa, utilizando-se levantamento bibliográfico com abordagem qualitativa. Realizou-se uma análise em artigos científicos; protocolos clínicos e sites oficiais (Ministério da Saúde; Biblioteca Virtual de Saúde; Conselho Regional de Farmácia e Conselho Federal de Farmácia). As pesquisas foram feitas entre os meses de julho a outubro de 2023, sendo utilizado para exploração de dados as seguintes plataformas: Scientific Eletronic Library On-Line (Sciello); PubMed.

Para a elaboração do trabalho, os principais descritores investigados foram: Psoríase; Atenção Farmacêutica na Psoríase; Adesão Medicamentosa; Tratamento Medicamentoso para Psoríase. Foram ponderados os seguintes critérios: ano de publicação a partir de 2015; artigos disponíveis na íntegra gratuitamente; dados completos; idioma português e inglês. Embasando-se aos critérios, os artigos não relevantes foram excluídos e pertinentes foram inclusos.

O processo seletivo para escolha dos artigos incluídos foi dividido nas decorrentes etapas:

3. RESULTADOS

3.1 Fisiopatologia Psoríase

Segundo (GRIFFITHS et al., 2021) a psoríase é uma patologia que engloba fatores genéticos e imunológicos. Um relevante propulsor para o seu desencadeamento é a interleucina IL-17, trata-se de um pró-inflamatório que desencadeia a proliferação de células do sistema de defesa, estabelecendo um ataque inflamatório. (RENDONE; SCHAKEL, 2019) Corrobora que, essa ativação imunológica estimula a reprodução desregulada de queratinócitos, célula presente na camada da epiderme. Entretanto, na psoríase os queratinócitos se interligam com outras células, lesionado também a camada dérmica.

Tais alterações histológicas e imunológicas originam diversos tipos de lesões, sendo elas responsáveis por caracterizar o tipo da doença. A psoríase pode ser manifestada em placas: caracterizada por placas avermelhadas, elevadas e descamativas, é a forma mais comum da doença; gutata: são pequenas lesões avermelhadas, com o formato de gotas; invertida: apresentam pouca ou nenhuma descamação; ungueal: desenvolve nas unhas dos pés e mãos; pustulosa: identificada por lesões avermelhadas e com pústulas; eritrodérmica: manifesta em todo o corpo, sendo considerada a mais grave e artrite psoriásica: afeta as articulações, deformando-as (CASTILHO et al., 2021).

3.2 Sintomas

A pele é o principal órgão afetado na psoríase, uma vez que, é o principal receptor do ataque inflamatório na doença. Como consequência os principais sintomas são: manchas vermelhas e descamativas, posteriormente evoluindo para manchas brancas ou escuras; ressecamento da pele, normalmente associado a coceira, queimação e dor e, em casos mais graves, sangramento. Além disso, as unhas também podem ser atingidas acarretando deformações no formato, descolamento e amarelamento. Por fim, em casos mais graves há o acometimento das articulações, tornando-as rígidas e inchadas (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

3.3 Diagnóstico

Segundo (MENTER, 2016) o principal empecilho para o diagnóstico precoce da psoríase são as lesões que, assemelham-se a outras patologias como: eczemas; infecções fúngicas; sarna, entre outros. Desse modo, (MOSCARDI; OGAVA, 2017) afirmam que, deve-se investigar as lesões, avaliando as características da doença, bem como o histórico familiar. Entretanto, é imprescindível o resultado da biópsia para concluir o diagnóstico.

3.4 Tratamento medicamentoso

(Rodrigues et al., 2020) Declara que, o fundamento do tratamento para psoríase é eludir o avanço da doença, proporcionando uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Habitualmente, em casos mais leve, os recursos terapêuticos mais factíveis são o uso tópico de corticosteróides, como o clobetasol, uma vez que, reações adversas são menos comuns, favorecendo a adesão medicamentosa. A (Sociedade Brasileira de Dermatologia) ressalta que, em casos moderados, no qual o uso de medicamentosos tópicos mostrou-se ineficazes, bem como em casos graves, torna-se necessário o uso de medicamentos sistêmicos, incluindo: metrotexato; acitretina e ciclosporina.

Entretanto, em casos mais graves, no qual tratamentos mais convencionais são ineficientes, recomenda-se o uso de medicamentos imunobiológicos, sendo eles: adalimumabe, etanercepte, risanquizumabe, secuquinumabe e ustequinumabe. (De Oliveira et al., 2021). Essa classe de medicamentos pode ocasionar vômito; náuseas; hepatotoxicidade; nefrotoxicidade, além de deixar o paciente mais indefeso a processos infecciosos. Desse modo, diante dos efeitos adversos, devem ser medicamentos de última escolha (Rodrigues et al., 2020).

(SESAB) O tratamento medicamentoso da psoríase faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), sendo disponibilizados gratuitamente.

Quadro I: Tratamento medicamentoso disponibilizado pelo SUS

MEDICAMENTOS
<ul style="list-style-type: none">• ACITRETINA 10 MG (POR CAPSULA)• ACITRETINA 25 MG (POR CAPSULA)• CALCIPOTRIOL 50 MCG/G POMADA (POR BISNAGA DE 30 G)• CICLOSPORINA 10 MG (POR CAPSULA)• CICLOSPORINA 25 MG (POR CAPSULA)• CICLOSPORINA 50 MG (POR CAPSULA)• CICLOSPORINA 100 MG (POR CAPSULA)• CICLOSPORINA 100 MG/ML SOLUCAO ORAL (POR FRASCO DE 50 ML)• CLOBETASOL 0,5 MG/G CREME (POR BISNAGA DE 30 G)• METOTREXATO 2,5 MG (POR COMPRIMIDO)• ADALIMUMABE 40 MG INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)• ETANERCEPTE 25 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA)• ETANERCEPTE 50 MG INJETAVEL (POR FRASCO-AMPOLA OU SERINGA PREENCHIDA)• SECUQUINUMABE 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)

Adaptado de Brasil, 2023

3.5 Atenção farmacêutica na psoríase

(Santana et al., 2019) afirma que a atenção farmacêutica contribui positivamente no que se refere ao tratamento medicamentoso, uma vez, a orientação farmacêutica tem como fundamento a educação em saúde voltada para o paciente acerca dos medicamentos, possibilitando maior eficiência no tratamento e minimizando os riscos de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM's).

O uso de medicamentos que apresentam alta toxicidade, tal como reações adversas, atrapalham a adesão medicamentosa, comprometendo a eficácia do tratamento. Além disso, a associação da patologia relacionada a outras comorbidades favorecem a interação medicamentosa, comprometendo a segurança do paciente. Torna-se essencial a interação ativa, bem como o acompanhamento do farmacêutico com o paciente, a fim de identificação e prevenção de PRM's, delineando a adesão medicamentosa e melhor qualidade de vida do paciente (Pinho et al., 2019)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseando-se nos estudos explorados, compreende-se a relevância do profissional farmacêutico inserido na equipe multidisciplinar, corroborando com a adesão medicamentosa dos pacientes.

Uma vez que, o farmacêutico é principal profissional detentor de conhecimento acerca dos medicamentos, desse modo, torna-se o responsável por instruir a respeito dos problemas relacionados aos medicamentos, a fim de reduzi-los; além de esclarecer as dúvidas dos pacientes em relação ao uso de medicamentos.

É fundamental que também realize o acompanhamento ativamente, principalmente em pacientes que utilizam os medicamentos sistêmicos e biológicos, pois as suas reações adversas influenciam negativamente no tratamento.

Contudo, é necessário que o profissional esteja devidamente habilitado, mantendo-se sempre atualizado acerca da patologia, para que ele possa se tornar um profissional atuante, junto com os outros profissionais, objetivando a maior eficácia de tratamento e melhor qualidade de vida do paciente.

5. REFERÊNCIAS

1. Brasil 2023 , componente especializado da assistência farmacêutica , Sesab . Acessado em : 21/11/2023 disponível em:
<https://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/comofuncionaosus/medicamentos/medicamentos-especializados/>.
2. Brasil 2023, doenças psoríase, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Acessado em : 21/11/2023 disponível em:
<https://www.sbd.org.br/doencas/psoriase/>
3. CASTILHO, A. C. da S.; LOPES, C. de O. P. .; SALLES, B. C. C. Physiopathology of psoriasis and its immunological aspects: a systematic review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 11, p.

e256101119346, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19346. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19346>. Acesso em: 20 oct. 2023.

4. DE OLIVEIRA FRANÇA, M. L.; VIEIRA LENA, A.; NAKAMURA, J.; DE SOUZA BUKOSKI, L.; DE SOUZA BRAGA, L. Caracterização da psoríase e seu tratamento: uma revisão narrativa. **SaBios-Revista de Saúde e Biologia**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 1–13, 2021. DOI: 10.54372/sb.2021.v16.2428.

Disponível em:

<https://revista2.grupointegrado.br/revista/index.php/sabios/article/view/2428>. Acesso em: 20 out. 2023.

5. Griffiths CEM, Armstrong AW, Gudjonsson JE, Barker JNWN. Psoriasis. *Lancet*. 2021 Apr 3;397(10281):1301-1315. doi: 10.1016/S0140-6736(20)32549-6. PMID: 33812489.

6. JESUS, N.; REIS, L.; CASTRO, J. Impacto da psoríase na qualidade de vida dos pacientes em tratamento: uma revisão sistemática da literatura. **Revista InterScientia**, v. 4, n. 1, p. 37-41, 28 maio 2016.

7. MENTER, A. Visão geral da psoríase e da artrite psoriática. **Rev. AJMC**. Volume 22. 8º ed. Junho, 2016.

8. MOSCARDI, E. R; OGAVA, S. E. N. Psoríase: etiologia, diagnóstico e tratamento. **Revista UNINGÁ Review**. V.29,n.2,pp.70-74 (Jan – Mar 2017).

9. PINHO, M. S.; ABREU, P. A.; NOGUEIRA, T. A. Pharmaceutical care in oncologic patients: a review integrative of the literature. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, [S. l.], v. 7, n. 1, 2019.

Disponível em: <https://www.rbfhss.org.br/sbrafh/article/view/243>. Acesso em: 6 nov. 2023.

10. Rendon A, Schäkel K. Patogênese e tratamento da psoríase. **Revista Internacional de Ciências Moleculares**. 2019; 20(6):1475. <https://doi.org/10.3390/ijms20061475>.

11. Rodrigues J. M. C.; Gandra M. F.; dos Santos I. X. P.; Barbosa H. C. D.; Acciarito M. F. T. G.; Oliveira J. R. A.; Souza L. H. de; Guimarães I. S.; Elias L. L. de O.; Franco E. L. Estresse e psoríase: novas abordagens no tratamento. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 12, p. e4638, 8 out. 2020.

12. SANTANA, D. P. H. .; TAVEIRA, J. de C. F. .; EDUARDO, A. M. de L. e N. . A Importância da Atenção Farmacêutica na Prevenção de Problemas de Saúde. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, [S. l.], v. 2, n. Esp.1, p. 59–60, 2019. Disponível em: <https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/235>. Acesso em: 6 nov. 2023.

13. SILVEIRA, Maria Eugenia Bona; NETO, Gabriel Pelegrina; FERREIRA, Flávia Regina. Perfil epidemiológico e qualidade de vida na psoríase. v. 15 n. 4 (2017): Publicação Trimestral – **Rev Soc Bras Clin Med.** – outubro/dezembro. doi: <http://www.sbcm.org.br/ojs3/index.php/rsbcm/article/view/307>.

14. SOUTO, C. S; ROCHA, J. L. S. Atenção farmacêutica na psoríase. **Repositório digital UNIFACCAMP**. Novembro, 2021.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

